

Die Wahrscheinlichkeitsdichten von der Wurzel und dem Quadrat der gleichmäßigen Verteilung:

Harald Schröder

2019

Wir betrachten die gleichmäßige Verteilung U :

$$f_U(u) = \begin{cases} 1 & u \in [0, 1] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir definieren $V = \sqrt{U}$ und bekommen die folgende Verteilungsfunktion:

$$F_V(v) = P(V \leq v) = P(\sqrt{U} \leq v) = P(u \leq v^2) = v^2$$

Also:

$$P(V \leq v) = v^2 \quad v \in [0, 1]$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion erhalten wir durch Differenzieren nach V :

$$f_V(v) = 2 \cdot v \quad v \in [0, 1]$$

Nun nehmen wir $V = U^2$ an. Dann bekommen wir die Verteilungsfunktion:

$$\begin{aligned} F_V(v) &= P(V \leq v) = P(u^2 \leq v) = P(u \leq \sqrt{v}, -u \geq -\sqrt{v}) \\ &= P(u \leq \sqrt{v}) = \sqrt{v} \end{aligned}$$

Es folgt:

$$F_V(v) = P(V \leq v) = \sqrt{v} \quad v \in [0, 1]$$

Durch Differenzieren nach V gelangen wir zur der Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f_V(v) = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{v}} \quad v \in [0, 1]$$

Damit sind die Berechnungen abgeschlossen.